

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 492 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabalari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umkulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish..... 185 <i>Azamatova Dildora Shuxrat qizi</i>
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili..... 189 <i>Babayeva Dilnoz Xaydarovna</i>
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS) 192 <i>Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi</i>
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili..... 195 <i>Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi</i>
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari..... 199 <i>Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi</i>
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications..... 203 <i>Egamova Munisa Khakim kizi</i>
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish..... 208 <i>Kodirov Akbar Shuxratovich</i>
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools 213 <i>Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi</i>
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari..... 218 <i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari 221 <i>Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna</i>
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education 226 <i>Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi</i>
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar..... 229 <i>Omondavlatova Diyora Otabekovna</i>
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish 233 <i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxiid qizi</i>
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida..... 237 <i>Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li</i>
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish 242 <i>Qurbonova G. M.</i>
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari 245 <i>Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi</i>
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash 248 <i>Norqobilova Rayxona Davlatovna</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 252 <i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process 254 <i>Shaymatova Aziza</i>
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar..... 259 <i>Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi</i>
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi 265 <i>Suyarova Orzigul Sodiq qizi</i>

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yaqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyaning shakllanishida ota-ona munosabatlarning ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21st Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	
Yosh sportchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional mashqlarning ahamiyati.....	326
<i>Aminov Botir Umidovich</i>	
Nutqiy faoliyatda fikr va til tizimlari.....	330
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o'rgatish psixologiyasi	333
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Halimova Gulasal Xamroqulovna</i>	
10–12 yoshli tennischilarda texnik tayyorgarlik samaradorligini oshirish uslubiyati	336
<i>Axmedova Nafisa Isaxodjayevna</i>	
Bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish masalalarining ilmiy tadqiqi	340
<i>Axunbabayeva Shaxnoza Shuxratovna</i>	
Musobaqa oldi bosqichida tennischilarning maxsus jismoniy sifatlarini kompleks mashqlar yordamida rivojlantirish uslubiyati.....	345
<i>Azamatom Abdullo Isaxo'ja o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuv	349
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida mustaqillik sifatini rivojlantirishga oid yondashuvlar	354
<i>D. A. Saliyeva</i>	
Milliy adabiyot namunalari yordamida talabalar tanqidiy tafakkurini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	358
<i>Eraliyeva Dilnoza Oybek qizi</i>	

Oliy ta'lim tizimida tyutorlik institutini rivojlantirishning dolzarb masalalari	362
<i>Kandaxarov Zafar Ishratovich, Tajibayeva Komila Taxirjonovna</i>	
Integrating Communicative and Task-Based Approaches in English Language Teaching Within a Learner-Centered Framework	366
<i>Madinabonu Farkhodova</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ijobiy munosabatlarni shakllantirish usullarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	370
<i>Mirsaitova Guzal Baxodirovna</i>	
Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari	373
<i>Mamatova Dilnoza Bekpo'latovna</i>	
7-sinf biologiya kursini o'qitishda o'quvchilarning metodologik savodxonligini shakllantirish	377
<i>Mirzayeva Nigoraxon Ibrohimjon qizi, Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
10–12 yoshli belbog'li kurashchilarini o'quv-mashg'ulot jarayonida koordinatsion qobiliyatlarni takomillashtirish	380
<i>Mirzoqulov Sh. A.</i>	
Pedagog xodimlarning malaka-mahoratini oshirish – samaradorlik omili	384
<i>Musurmonova Mariya Burxonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini tizimli yondashuv asosida boshqarishning pedagogik mexanizmlari	387
<i>Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi</i>	
Zamonaviy o'zbek tilida so'z tartibi va sintaksis xususiyatlari	392
<i>Narimova Gulnora Abdumannonova</i>	
Ilmiy va innovatsion boshqaruv yondashuvlari orqali o'quv jarayoni samaradorligini oshirish texnologiyalari	396
<i>Norbo'tayev Baxtiyor Abduraximovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida algebraik fikrlashni rivojlantirishda mental arifmetikaning o'rni va roli	400
<i>Nurillayev Samad Safarovich, Qodirova Nilufar</i>	
Bolalarning sportga oid ta'lim-tarbiya madaniyatini shakllantirish omillari va yo'nalishlari	405
<i>Ochilov Jonibek Abdo'xomid o'g'li, Rishad Badayev</i>	
Raqamli ta'lim jarayonida pedagoglarning AKT va media savodxonligini oshirish bo'yicha samarali metodik yondashuvlar	408
<i>Rashidov Sherzod Abdirayimovich</i>	
Didaktik o'yinlar yordamida o'quvchilarning ona tiliga doir bilimlarini mustahkamlash	413
<i>Raxmataliyev Sherzod</i>	
Bosh harflar ramzga aylanganda: monogrammaning zamonaviy grafik dizayndagi ahamiyati	416
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini faollashtirish usullari	420
<i>Xakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Tursunova Saida Soliyevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida noverbal muloqot kompetensiyasini shakllantirish metodlari	423
<i>Xolmo'minova Bahora Abdujalolovna</i>	
Frustratsiya holatining psixologik mohiyati va uni yengish mexanizmlari	426
<i>Y. E. Sobirov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ertaklarni hikoya qilishda motiv va syujetning tarbiyaviy ahamiyati ("Pahlovon Rustam" ertagi misolida)	430
<i>Zulayxo Nazarova, Farangiz Mardiyeva</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb saytlari sifatini oshirishda sun'iy intellektdan neft va gaz sohasida foydalanish muammolari	433
<i>Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии	437
<i>Шадиева Нигора Шариповна, Нуруллоева Нилуфар Рузимбоевна</i>	

Ilk yoshdagi bolalar nutqi rivojlanishini psixologik xususiyatlari.....	442
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Rajabova Sarvinoz Raxmon qizi</i>	
O'quvchilarda mustaqil ta'lim faoliyatini shakllantirishda kognitiv va metakognitiv strategiyalarning o'zaro integratsiyasi	445
<i>Boymonov Hoshim Isroilovich</i>	
Socio-Psychological Characteristics of the Impact of Social Stigma on the Psycho-Emotional State of Women Experienced in Domestic Violence	449
<i>Dumarova Gulmira Kozimbekovna</i>	
Interfaol o'qitish metodlari orqali o'quvchilarda kommunikativ qobiliyatni rivojlantirish texnologiyasi.....	452
<i>Jalilova Sevinch Shuhrat qizi</i>	
Akmeologik yodashuv asosida o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasi.....	455
<i>Kuchkorova Ozoda G'ayrat qizi</i>	
Sportchilarning jismoniy tayyorgarliklari	459
<i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>	
Psixokorreksiya va psixodiagnostikada proektiv metodning qo'llanishi.....	462
<i>Narbasheva Mexri Achilovna, Odinayeva Farangiz Ilxombek qizi</i>	
Talabalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning psixologik jihatlari	465
<i>Safayev Nuriddin Salixovich</i>	
Bolalar nutqini o'stirish jarayonida milliy tarbiyani yo'lga qo'yishning pedagogik imkoniyatlari	469
<i>Valijon Qodirov, Umarova Mubina Ziyoyidin qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlik rivojlanishining psixologik–pedagogik xususiyatlari.....	473
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna, Hamidova Anisa Olimovna</i>	
O'quvchilarning informatika va axborot texnologiyalari fanidan mustaqil o'quv faoliyati natijalarini baholash metodikasi (IIV akademik litseylarida iivakademik.uz veb-platfomasi misolida).....	476
<i>Axmedov Yodgorbek Olimjonovich</i>	
Влияние цифровых технологий на современное общество.....	482
<i>Абдукаримова Шахноза Набиевна</i>	
Mantiqiy tafakkurning falsafiy asoslari va zamonaviy tafakkur turlari (kliplik, tanqidiy, kreativ tafakkur va boshqalar)	485
<i>Jo'rayev Shuhratbek Maxamadaliyevich</i>	
Aralash ta'lim (blended learning) texnologiyasidan foydalanish orqali tasviriy san'at darslarini samarali tashkil etish.....	488
<i>Olimov Anvarjon Mamirovich</i>	

MANTIQUIY TAFAKKURNING FALSAFIY ASOSLARI VA ZAMONAVIY TAFAKKUR TURLARI (KLIPLIK, TANQIDIY, KREATIV TAFAKKUR VA BOSHQALAR)

Jo'rayev Shuhratbek Maxamadaliyevich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada mantiqiy tafakkurning falsafiy asoslari hamda uning zamonaviy tafakkur turlari – tanqidiy, kreativ, klipli va noformal tafakkur bilan o'zaro bog'liqligi tahlil qilinadi. Mantiqiy tafakkur inson bilish faoliyatining tartibga soluvchi mexanizmi sifatida ontologik, gnoseologik va aksiologik jihatlarida yoritiladi. Antik mantiq an'anasidan tortib, zamonaviy formal va noformal mantiq nazariyalarigacha bo'lgan rivojlanish bosqichlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: mantiqiy tafakkur, falsafa, tanqidiy tafakkur, klipli tafakkur, argumentatsiya, noformal mantiq.

Abstract: This article explores the philosophical foundations of logical thinking and its relationship with contemporary forms of cognition, including critical, creative, clip-based, and informal thinking. Logical thinking is examined as an organizing force of human cognition, grounded in ontological, epistemological, and axiological dimensions. The study traces the historical development of logic from the ancient concept of logos and Aristotelian demonstrative reasoning to modern formal and informal logic.

Key words: logical thinking, philosophy, critical thinking, clip thinking, argumentation, informal logic.

Аннотация: В статье анализируются философские основания логического мышления и его связь с современными формами мышления, такими как критическое, креативное, клиповое и неформальное мышление. Логическое мышление рассматривается как упорядочивающая сила познавательной деятельности человека, имеющая онтологические, гносеологические и аксиологические основания. Прослеживается эволюция логики от античной традиции “логоса” и аристотелевской теории доказательства до современных формальной и неформальной логики.

Ключевые слова: логическое мышление, философия, критическое мышление, клиповое мышление, аргументация, неформальная логика.

KIRISH

Mantiqiy tafakkur, eng avvalo, inson ongining “tartibga soluvchi” quvvati sifatida namoyon bo'ladi: u tajribada uchraydigan parokanda voqelikni tushuncha, hukm va xulosa orqali yaxlit ma'noga aylantiradi, sabab-oqibat bog'lanishlarini ochadi, maqsadni vosita bilan, qiymatni qaror bilan, bilimni amaliyot bilan bog'laydi. Bu ma'noda mantiq faqat formal qoidalar majmuasi emas; u insonning bilish madaniyatini, fikr intizomini, dalillash odobini, haqiqatga yaqinlashish mas'uliyatini shakllantiradi. Falsafa dasturida ham mantiq “tafakkur mantiqiy fikrlash asosi” sifatida talqin qilinib, tushuncha–hukm–xulosa tizimi, isbotlash va rad etish, argumentlash, modal mantiq, mantiq va ritorika uyg'unligi, shuningdek tanqidiy tafakkurning mantiqiy xulosa chiqarishdagi o'rni alohida qayd etiladi; “Jamiyat va inson falsafasi” doirasida esa klipli tafakkur va texnologik taraqqiyot o'rtasidagi bog'liqlik masala sifatida ko'rsatiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mantiqiy tafakkurning ilk falsafiy tayanchi “logos” g'oyasida mujassam: logos – nutq, aql, qonun, tartib degan ma'nolarni birlashtirib, inson fikrini tasodifiy his-tuyg'udan farqli ravishda umumiy qonuniyatga bog'laydi. Antik an'anada mantiqning paydo bo'lishi ayni shu ehtiyoj – fikrning ishonchli mezonlarini ishlab chiqish ehtiyoji bilan bog'liq bo'lgan. Falsafa tarixida mantiq, bir tomondan, til va tafakkur orasidagi mutanosiblikni aniqlashga xizmat qildi, ikkinchi tomondan esa haqiqatni topish va asoslash usuli sifatida shakllandi. Bu yerda uchta fundamental nuqtani ajratish mumkin.

Birinchi nuqta – ontologik asos. Inson mantiqan fikr yuritishi uchun olamda ma'lum darajada tartib, barqaror munosabat va qaytarilib turuvchi bog'lanishlar bo'lishi shart. Agar voqelik mutlaq xaos bo'lsa, mantiq faqat o'yin bo'lib qoladi. Demak, mantiqiy tafakkur ontologiyaga suyanadi: “narsa”lar, “hodisa”lar, “munosabat”lar, “sababiyat” kabi kategoriyalar faqat fikrning shakli emas, balki borliqni anglashning universal qavati hamdir. Shu sababli mantiqni faqat grammatika yoki formula sifatida tushunish yetarli emas; u “borliq qanday tarzda tushunarli?” degan savolga ham javob izlaydi.

Ikkinchi nuqta – gnoseologik asos. Mantiq bilimning haqqoniyligiga da'vo qiladi, biroq bilimning o'zi qanday paydo bo'ladi? Hissiy idrok, empirik kuzatuv, nazariy umumlashtirish, intuitsiya va tajriba – bularning har biri bilimning manbasi sifatida bahslangan. Ana shu bahslarda mantiq “mezon” vazifasini bajaradi:

- faktni fikrdan, ishonchni dalildan, taxminni isbotdan ajratish;
- xato xulosalarning manbasini aniqlash;
- ta'bir jozibasi bilan haqiqatni almashtirib qo'yimaslik.

Falsafiy dasturda ham bilish darajalari, haqiqat konsepsiyalari va metodologiya masalalari mantiq bilan uzviy bog'liq tarzda yoritilishi bejiz emas, chunki mantiqiy tafakkur haqiqatga olib boruvchi “yo'l harakati qoidalari”ni belgilaydi. “Ibn Sinoning mantiqiy-gnoseologik ta'limoti ilm-fan taraqqiyotiga ulkan ta'sir ko'rsatib, bilish jarayoni, mantiqiy tafakkur va ilmiy metodologiyaning rivojlanishiga asos bo'ldi.”

Uchinchi nuqta – aksiologik va etik asos. Fikr yuritish axloqiy jihatdan neytral emas: inson dalilni ataylab yashirishi, mantiqiy qiyosni soxtalashtirishi, auditoriya hissiyotini manipulyatsiya qilishi mumkin. Demak, mantiqiy madaniyat faqat aqliy qobiliyat emas, balki vijdon, xolislik, intellektual halollik, o'z xatosini tan olishga tayyorlik kabi sifatlarni ham talab qiladi. Shu jihatdan tanqidiy tafakkur “tekshiruvchi aql” bo'lish bilan birga “mas'uliyatli aql” hamdir: u xulosa chiqarishda nafaqat “to'g'rimi?” degan savolni, balki “adolatlimi, zarar keltirmaydimi, oqibati qanday?” degan savollarni ham qo'yadi.

Mantiq Aristotelda ikki yo'nalishda namoyon bo'ladi. Birinchisi – yaqqol isbot (apodeyksis): ilm haqiqati tasdiqlanadigan qoidalar va sillogizmlar zanjiri orqali quriladi. Ikkinchisi – dialektika: ehtimoliy mulohazalar, e'tirozlar va savol-javob orqali haqiqatga yaqinlashish. Bu ikki yo'nalish ta'lim uchun muhim xulosa beradi: mantiqiy tafakkur faqat “qat'iy isbot” emas, balki bahs madaniyati, savol berish va pozitsiyani qayta ko'rib chiqish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Boshqacha aytganda, mantiq fikrning qonuni bo'lish bilan birga, fikrning tarbiyasidir.

Mantiq tarixida esa “yagona yo'nalish” mavjud emas. Ellinistik davrda stoiklar mantiqni boshqacha shakllantirdilar: ular ko'proq mulohaza (propozitsiya) va uning bog'lanishlari (agar..., unda..., yoki..., emas...) bilan ishlab, hozirgi ma'nodagi propozitsion mantiqqa yaqinlashdilar. Bu yo'nalish qonun, ritorika va etika bilan uyg'unlashib, insonning amaliy qarorlaridagi dalillash usullarini takomillashtirdi. O'rta asrlarda esa sillogizm nazariyasi G'arb va Yaqin Sharq intellektual an'anasida markaziy o'rin egalladi. Mantiqiy tahlil diniy-huquqiy muhokamalar, ilmiy risolalar va madrasa ta'limida uslubiy vosita sifatida qo'llanildi. Shu davrda mantiq faqat shaklni emas, balki ma'noni ham tartibga solishga intildi: tushunchalarning umumiy-xususiy nisbatlari, ta'rif (hadd), taqsim (qismat), qiyos (analogiya) kabi usullar fikr intizomini ta'minladi. Demak, mantiqiy tafakkurning falsafiy asoslari universal bo'lib, u turli sivilizatsion muhitlarda bilimni tizimlashtirish va dalillash ehtiyojlariga javob berib kelgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Yangi davrga kelib, matematik fikrlash va tabiatshunoslikdagi inqiloblar mantiqni qayta qurishga turtki bo'ldi. Jorj Bul algebraik mantiqni, Gotlob Frege esa kvantorli zamonaviy mantiqning asoslarini yaratdi. Frege “Begriffsschrift” asari orqali tabiiy tildagi noaniqliklardan chiqib, formal tilda isbotlash imkoniyatini keskin kengaytirdi. Natijada mantiq faqat falsafa uchun emas, balki matematika, informatika, tilshunoslik va sun'iy intellekt sohalari uchun ham umumiy metodologik platformaga aylandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda mantiqning “falsafiy” vazifasi yanada kengaydi: u nafaqat to'g'ri xulosani tekshiradi, balki bilimning legitimlik shartlarini ham belgilaydi. Masalan, ilmiy bahslarda qaysi dalil qabul qilinishi, qaysi gipoteza falsifikatsiya qilinishi mumkinligi, qaysi nazariya “yaxshi tushuntirish” berishi kabi masalalar mantiqiy-metodologik me'yorlar bilan bog'liqdir. Shu ma'noda mantiqiy tafakkur falsafada metodologiyaning “asosiy til”i sifatida faoliyat yuritadi. Mantiqiy tafakkurning klassik tuzilishi tushuncha–hukm–xulosa zanjiri orqali namoyon bo'ladi. Tushuncha – obyekt yoki hodisaning muhim belgilarini umumlashtiruvchi aqliy shakl bo'lib, u “nima?”

degan savolga javob beradi. Hukm – tushunchalar o'rtasidagi bog'lanishni tasdiqlash yoki inkor qilish shakli bo'lib, u “qanday?” va “rostmi?” degan savollarga yo'naltiriladi. Xulosa esa bir necha hukmlar asosida yangi hukm hosil qilish jarayonidir.

Mantiqda xulosaning uch asosiy ko'rinishi farqlanadi: deduksiya, induksiya va abduksiya. Deduksiyada xulosa zaruriy bo'lib, agar asoslar rost bo'lsa, xulosa ham rost bo'ladi. Induksiyada ko'plab kuzatuvlar asosida umumiy qoida shakllantiriladi va xulosa ehtimoliy tusga ega bo'ladi. Abduksiya esa eng yaxshi tushuntirishni beruvchi gipotezani tanlashga yo'naltirilgan. Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda abduksiyaning ahamiyati oshib borayotgani kuzatiladi, chunki innovatsion fikrlash ko'pincha faktlarga “yangi nigoh” bilan qarash va mavjud ma'lumotlarni boshqacha talqin qilishdan boshlanadi. Isbot mantiqiy tafakkurning muhim tarkibiy qismi bo'lib, fikr subyektiv xohishga emas, balki dalillar va qoidalarga tayanishini talab qiladi. Isbotlash jarayonida tezis, dalil va demonstratsiya farqlanadi.

Rad etish ham xuddi shu tuzilma asosida amalga oshiriladi: tezisning o'zi emas, balki uning dalili, mantiqiy bog'lanish qoidasi yoki tushunchaning noaniqligi tanqid qilinishi mumkin. Ko'plab bahslar faktlardan emas, balki tushunchalarning surilishi yoki mavhumligidan kelib chiqadi. Masalan, “sifat”, “adolat”, “erkinlik”, “tartib” kabi umumiy tushunchalar turli kontekstlarda turlicha ma'no kasb etadi. Mantiqiy tafakkur bu holatda ta'riflash madaniyatini talab qiladi, ya'ni “bu tushuncha bilan nimani nazarda tutyapmiz?”, “mezon qaysi?”, “qaysi holat istisno qilinadi?” kabi savollar orqali fikr aniqlashtiriladi. Aniqlikka erishish bahsni shaxsiylashtirishni kamaytiradi va uni mazmunli muhokamaga qaytaradi.

Mantiqiy tahlilda ta'rifning bir nechta turlari mavjud: lo'nda ta'rif, genetik ta'rif va operatsion ta'rif. Zamonaviy tadqiqotlarda operatsion ta'rif alohida ahamiyat kasb etadi. Masalan, “ta'lim sifati” yoki “tanqidiy tafakkur” qanday indikatorlar orqali o'lchanishi aniq belgilanmasa, bunday g'oya ilmiy tushuncha emas, balki shiorga aylanib qolishi mumkin. Klassik mantiq ko'pincha formal tuzilishlarga tayanadi, biroq hayotiy muloqotda argumentlar har doim ham formula ko'rinishida namoyon bo'lmaydi. Ular nutq, intonatsiya, kontekst, maqsad va auditoriya bilan uyg'un holda shakllanadi. Shu sabab XX asrning ikkinchi yarmida noformal mantiq va argumentatsiya nazariyasi rivojlanib, real hayotdagi bahslar, ommaviy axborot vositalari, huquqiy va siyosiy nutqlarda qo'llaniladigan dalillash usullarini tahlil qilishga qaratildi.

XULOSA

Noformal mantiqning vazifasi – insonni “logik to'g'ri”, biroq hayotda ishlamaydigan sxemalarga qamab qo'yish emas, aksincha, dalillashni hayotiy vaziyatga mos, tekshiriladigan va adolatli qilishdir. Bu yo'nalishda argumentni faqat xulosaga olib boruvchi sillogizm emas, balki muloqotda ishonch, yuklama, mas'uliyat va qiymatlarni ham boshqaradigan vosita sifatida ko'rish muhim. Argumentatsiyaning kommunikativ tabiati

S. Tulmin modelida yaqqol ko'rinadi, ya'ni da'vo dalil bilan qo'llab-quvvatlanadi, ular orasida kafolat turadi hamda ehtiyot shartlari va kuchaytiruvchi asoslar bilan to'ldiriladi. Bu model ta'limda ayniqsa qulay: talabaga “fikringni ayt” deyishdan ko'ra, “da'vongni qanday dalil bilan, qaysi kafolat asosida himoya qilasan, qaysi holatda pozitsiyang o'zgaradi?” degan savollar beriladi. Natijada bahs emotsiyadan metodga o'tadi.

Noformal mantiqning yana bir muhim yo'nalishi – mantiqiy xatolar tahlilidir. Formal xatolar mantiqiy shakldan ko'rinadi, ammo noformal xatolar ko'pincha kontekst va maqsadga bog'liq bo'ladi. Masalan:

- “ommaga tayanish” – “hamma shunday deydi, demak to'g'ri”;
- “shaxsga hujum” – fikrni emas, insonni kamsitish;
- “yolg'on dilemma” – muammoni faqat ikki variantga qisqartirish;
- “sababni almashtirish” – bir vaqtda sodir bo'lgan hodisalarni sabab-oqibat sifatida ko'rsatish.

Zamonaviy mediamuhitda bunday xatolar tez tarqaladi, chunki qisqa formatda dalildan ko'ra ta'sir ustun keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ионин Л. Г. Социология культуры: учебник. – Москва: ГУ ВШЭ, 2004.
2. Mamatov N., Abduxoliqov J., Qahhorova M. Mantiq (o'quv qo'llanma). – Toshkent: Toshkent moliya instituti, 2004.
3. Yuldasheva M., Muhammadaliyeva Sh. Mantiqiy tafakkurning umumiy qonunlari. – Sovremennoye obrazovaniye, 2019.
4. Ходикова Н. Логика и критическое мышление: история и современность. – Известия высших учебных заведений. СевероКавказский регион. Общественные науки, № 3, 2019.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.